

ТВОРЧЕСТВО М.А.БУЛГАКОВА В РАЗНЫХ ВИДАХ ИСКУССТВА

Хайдаралиева Хулкаррой Алижон кизи

Наманган. Мингбулакский р

Студентка СПбГУ (Санкт-Петербургский государственный университет)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13923578>

Ключевые слова: Булгакова, двух творческих, направление, интересно, актуальность, культура

Аннотация: Творчество Михаила Афанасьевича Булгакова отличается уникальным стилем повествования, насыщенным языком и глубоким философским содержанием. Булгаков умело сочетал различные литературные жанры, создавая неповторимые произведения, актуальные и для современного читателя.

Творчество М. А. Булгакова представляет собой уникальное явление в русской литературе XX века. Оно отличается глубиной мысли, остротой социальной проблематики и ярким авторским стилем. Булгаков экспериментировал с различными жанрами и формами, создавая произведения, которые до сих пор вызывают интерес и восхищение у читателей.

Особенностью творчества Булгакова является его способность сочетать фантастику и реальность, создавая удивительные миры и истории. Его произведения наполнены символизмом и метафорами, что позволяет читателю глубже понять авторский замысел и задуматься о вечных вопросах бытия.

Булгаков также известен своими пьесами, которые стали настоящим явлением в театральной жизни Москвы и Ленинграда. Его пьесы «Дни Турбиных», «Бег» и другие до сих пор ставятся на сценах театров и пользуются популярностью у зрителей.

Творчество М. А. Булгакова оказало огромное влияние на развитие русской литературы и продолжает оставаться актуальным и востребованным в современном мире. Актуальность исследования. Тема представляет теоретический и практический интерес, потому что литература очень долгое время была неразрывно связана с искусством. Язык изображений — самый доступный из всех форм информации. На протяжении многих столетий связь между словом и искусством являлась очень тесной. Нередко художники стремились в своих картинах добиться выразительных возможностей слова.

Культура восприятия изобразительного искусства в литературе.

Литературная сцена в изобразительном искусстве стала результатом соединения двух творческих направлений. Литература описывает человеческое восприятие реальности при помощи слова, живопись и скульптура отражают действительность при помощи цвета и формы. Сцена из литературного произведения определяет содержание и эстетическую атмосферу картины, а художник сознательно отказывается от творческой свободы в выборе сюжета. Задача живописца состоит в создании «материализовавшегося повествования» на основании письменных источников: от баллад и мифов античности до фантастических романов XX века.

Живопись и литература связаны между собой невидимыми нитями и дополняют друг друга с момента возникновения. В эпоху античности Аристотель сопоставлял литературу с живописью и призывал поэтов стать "*прекрасными портретистами*", а художников – наполнить краски эмоциями и образами поэзии. Художники воплощали сцены из произведений Гомера, Овидия, Вергилия, оживляли персонажей Библии и Евангелия, погружали зрителя в быт и драмы героев Шекспира и Сервантеса. Уильям Блейк (1757-1827) объединил талант великого поэта и художника эпохи романтизма и подарил искусству изображение героев авторских произведений. Изобретение книгопечатания упростило распространение книг, и изображения стали их неизменными визуальными спутниками.

Список литературы:

1. Выступление Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на совещании, посвященном деятельности Министерства иностранных дел и посольств нашей страны за рубежом опубликованная в газете : <https://president.uz/ru/lists/view/1423>
2. Приветственное слово Президента Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии открытия двенадцатого Международного музыкального фестиваля “Шарк тароналари” опубликованная в статье:
3. <https://president.uz/ru/lists/view/2826>
4. А.Караганов, Не только отражает, но и творит, М., 1981, с. 147.
5. Булгаков М.А. Мастер и Маргарита // Булгаков М.А. Собрание сочинений: В 5 т. Т. 5. М.: Художественная литература, 1992. С. 7384.
6. Булгаков М. А. Юрий Слезкин // Булгаков М. А. Собр. соч.: в 8 т. М.: АСТ; Астрель, 2009. Т. 3.